

YEVROPADA MAVJUD BO‘LGAN VA O‘ZBEKISTONDA BO‘LMAGAN QO‘LYOZMALARNI TO‘PLASHGA DOIR TADQIQOT

Toshkent davlat sharqshunoslik universiteti PhD

Mubarakova Dilshoda

Annotatsiya Dunyoda shunday boyliklar borki, ularning qiymatini hech bir narsa bilan o‘lchab bo‘lmaydi. Mamlakatimizni behisob qazilma boyliklar, tabiiy zaxiralar bilan siylagan ilohiy iroda, behisob ilmiy-ma’naviy xazinani ham xalqimizga ravo ko‘rgan. Ushbu xazinani birinchi va ikkinchi Uyg‘onish davrlarida yashab, ijod qilgan buyuk alloma ajdodlarimizdan qolgan qadimiy, ilm-fanning turli yo‘nalishlarida bitilgan nodir qo‘lyozma va toshbosma asarlar tashkil etadi.

Kalit so‘z: Prezident qarorida, “Yevroturcologica.uz”, Yevropa fondlarida saqlanayotgan, Navoiy qo‘lyozmalari, Turkiy qo‘lyozmalar.

Qo‘lyozmalar haqida gap borar ekan, bu borada ham O‘zbekiston dunyoning eng boy mamlakatlari qatoriga kiradi, deb baralla ayta olamiz. Ayni kunlarda yurtimizning 80 dan ortiq ilmiy muassasasida 45 mingga yaqin qo‘lyozma va 70 mingdan ziyod toshbosma asarlar saqlanmoqda. Ushbu bebaho asarlar o‘z sahifalarida tariximiz, urf-odatlarimiz, aniq fanlar va tabarruk dinimizga oid biz bilmagan, eshitmagan, dolzarb va qiziqarli ma’lumotlarni saqlab kelmoqda.

Mustaqillik yillarida ushbu ilmiy-ma’naviy merosni o‘rganishga ma’lum darajada e’tibor qaratilgan bo‘lsa-da, xalqimizni undan bahramand qilish, manbalarni asrab-avaylash, kelajak avlodlarga bezavol yetkazish, restavratsiya qilish va raqamlashtirish masalalari bilan jiddiy va maqsadli shug‘ullanilmadi. Kataloglashtirish ishlari ham har bir muassasa tomonidan mustaqil olib borildi. Natijada masalaning ilmiy-ma’rifiy tomoni oqsadi, ikkinchi tomondan, jiddiy yo‘qotishlarga yo‘l qo‘yildi. Prezidentimizning “Qadimiy yozma manbalarni saqlash va tadqiq etish tizimini takomillashtirishga doir qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi qarorida bu borada uzoq yillar to‘planib qolgan ko‘plab muammolarning yechimi ko‘rsatib o‘tilgan.

Soha uchun mutaxassislar tayyorlash masalasi ham Prezident qarorida o‘z aksini topgan. Ushbu vazifani amalga oshirish uchun 2022/2023-o‘quv yilidan boshlab Kamoliddin Behzod nomidagi Milliy rassomlik va dizayn institutida “Qadimiy yozma manbalar konservatsiyasi va restavratsiyasi” yo‘nalishida kadrlar tayyorlashni yo‘lga qo‘yish belgilab berilgan.

Xorijiy adabiyotlarni o‘rganish natijasida ma’lum bo‘ldiki, G‘arbiy Yevropa davlatlarida, Buyuk Britaniyada islomni va musulmon olamini ilmiy o‘rganish sharqshunoslik fanining ichida olib borilgan. Tadqiqotlarda Yaqin Sharq va Markaziy Osiyo davlatlari qiziqish doirasiga qamrab olingan. Ilk izlanishlar 1632 yilda Kembrij va 1634 yilda Oksford universitetlari tomonidan amalga oshirildi¹

Hozirgi kunda platformalarda ham qadimiy qo‘lyozmalar saqlanmoqda. “Yevropa fondlarida saqlanayotgan, O‘zbekistonda mavjud bo‘lmagan turkiy qo‘lyozmalarning ma’lumotlar bazasini va “Yevroturcologica.uz” elektron platformasini yaratish” mavzusidagi grant loyihasida doirasida O‘zbekistonda yo‘q turkiy qo‘lyozmalarni topish hozirgi kunning dolzarb muammosidir. Finlyandiya, Shveysariya, Estoniya, Fransiya, Germaniya, Avstriya, Chexiya kabi mamlakatlarning eng yirik kutubxonalari bir qancha turkiy qo‘lyozmalarni, jumladan, Alisher Navoiyning asarlarini ham ko‘zdan kechirish mumkin.

Germaniyada Alisher Navoiy asarlari 88 ta nusxada, Fransiyada 42 ta, Finlyandiyada 27 ta Chexiyada 11 ta, Shveysariya 13 ta, Estoniyada 8 ta, Rossiyada 94 nusxada saqlanadi. Navoiy asarlari eng ko‘p saqlanadigan fondlar Germaniya, Fransiya, Rossiya fondlaridir.

Yevropada birinchi bo‘lib Navoiy asarlarini o‘rgangan olimlar fransuz olimlari ekanligi fanda ma’lum. Dunyoga mashhur Parij milliy kutubxonasida Navoiy asarlarining 42 ta qo‘lyozma nusxasi saqlanishi ma’lumdir. Turkiy qo‘lyozmalarining 2 jilddan iborat tavsifini fransuz olimi Edgar Bloshe yaratgan

¹ Albert Hourani, Islam in European Thought. Cambridge: CUP, 1991.– P.13.

(1932-33) bo‘lib, bu katalogda Navoiyning 35 ta qo‘lyozma asari nusxalariga tavsif berilgan.

Fransiyada XVII asrdayoq sharqshunoslik maktablari ochilgan. Bartolome d‘Yerbelo de Molenvil (1625–1695) i Fransua de Bernye (1620–1681) bu maktabning ilk bitiruvchilari bo‘lib, o‘zlaring sharq qo‘lyozmalari haqidagi ilmiy ishlarida Navoiy qo‘lyozmalari haqida ham axborot berishgan. Jumladan, Bartolome d‘Yerbelo o‘zining “Sharq kutubxonasi” nomli qomusida Navoiy biografiyasi, ijodi asarlari haqida ilk malumot bergan. Silvestr de Sasi (1758–1838), Fransua-Alfons Belen (1817–1877), Anri-Pave de Kurteyl (1821–1899), Lyusyey Buva (1872–1942) kabi olimlar Navoiy asarlarining ilk tadqiqotchilari va tarjimonlari sanaladi. Masalan, Anri-Pave de Kurteyl Yevropada birinchi bo‘lib shoirning “Muhokamatul lug‘atayn” va “Tarixi muluki ajam” asarlaridan fransuz tilida parchalar e‘lon qilgan.

Ma‘lumki, adabiyotshunoslarimizdan U.Satimov, R.Abdullayeva, M.Tojixojayev, Z.Sodiqov, A.Abdullajanov, X.Raximov kabi taniqli olimlarimiz nemis adabiyotida madaniyatimiz va tariximizga qiziqish tarixini, jumladan, Navoiy asarlarining Germaniyada o‘rganilishi masalasini o‘z ilmiy ishlarida imkon qadar yoritishgan. Xususan, U.Satimov Navoiy asarlarining g‘arbiy Yevropada o‘rganilishiga bag‘ishlangan doktorlik ishida (1996) Yozef fon Xammer Purgshtal (1774-1856), Teodor Benfey (1809-1881) kabi, M.Tojixojayev “O‘zbek mumtoz adabiyoti namunalari Martin Xartmann tarjimasi va talqinida” mavzusidagi tadqiqotida(2021) Martin Xartman (1851-1918) kabi nemis olimlarining jahon navoiyshunosligi rivojiga qo‘shgan hissasi borasida muhim ilmiy nazariy fikrlarini bayon qilishgan. O‘zbek nemis adabiy aloqalariga o‘zining munosib hissasini qo‘shib kelayotgan professor X.Raximov Alisher Navoiyning 580-yilligi arafasida shoirning g‘azallarini nemis tiliga tarjima qilib nashr ettirishga, bugungi olmon ziyolisini Navoiy she‘riyatidan bahramand qilishga muvaffaq bo‘ldi. Yutuqlarimiz ko‘p albatta, ular bilan faxrlansa arziydi.

Adabiyotlar ro‘yxati

1. Andrew Higgs. The Lost Archive: Missing for Years, Cache of Photos Spurs Research on Islam's Hallowed Text. The Wall Street Journal. 2008. – P. 14.
2. International approaches to Islamic studies in higher education. A report to HEFCE. Subject Centre for Languages, Linguistics and Area Studies and Subject Centre for Philosophical and Religious Studies. Great Britain, 2008 – P.25
3. Mouton de Gruyter. Mapping Islamic Studies: Genealogy, Continuity, and Change. The Study of Islam in French Scholarship by Mohammed Arkoun. Berlin: New York, 1997. – P. 33.
3. International approaches to Islamic studies in higher education. A report to HEFCE. Subject Centre for Languages, Linguistics and Area Studies and Subject Centre for Philosophical and Religious Studies. Great Britain, 2008.– P.19.
4. http://en.wikipedia.org/wiki/Islam_in_France